

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI VA
MANBASHUNOSLIK LABORATORIYASI FAOLIYATI****Odilova Robiyaxon****Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Qadimgi qo'lyozma manbalarni qayta tiklash va konservatsiya qilish yo'nalishi 2-kurs
talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.12084073>**

Annotatsiya: Ushbu maqola Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik Instituti faoliyati hamda fondida saqlanayotgan noyob qo'lyozmalar, qanday qadimiy qo'lyozmalar saqlanishi va ular qay holatda ekanligi, maqsad va vazifalari va manbashunoslik laboratoriyasining vazifa va funksiyalari haqida qimmatli ma'lumotlar berilib, xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: Sharq, saqlash, kitob, qadimiy, laboratoriya.

Kirish.

Abu Rayxon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida saqlanayotgan qadimiy Sharq qo'lyozma asarlari to'plami dunyodagi boy va beqiyos ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan jamg'armalardan biri hisoblanadi. Qo'lyozmalar xazinasidagi eng qadimiy asarlar ming yildan ko'proq tarixga ega. IX asrda kufiy xati bilan ko'chirilgan Qur'on nusxasi bunga misol bo'la oladi. Keyingi davrlarga mansub qo'lyozmalar XX asrning birinchi yarmiga to'g'ri keladi. Shuningdek Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti hamda O'zRFA Sharqshunoslik instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan manbashunoslik laboratoriyasi ham samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti 1943 yil O'zbekiston Davlat xalq kutubxonasi (hozirgi Alisher Navoiy nomidagi kutubxona) ning Sharq bo'limi asosida tashkil etildi va 1950 yilgacha Sharq qo'lyozmalarini o'rganish instituti deb atab kelingan. Keyinchalik tadqiqotlar ko'lami kengayib borishi va yangi ilmiy yo'nalishlarning paydo bo'lishi natijasida uning nomi Sharqshunoslik instituti deb o'zgartirildi. Unga 1957 yilda o'rta asrlarning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniy (973-1048) nomi berildi.¹

Dastlab bu institutda Sharq qo'lyozmalarini o'rganishga mo'ljallangan yagona bo'lim mavjud bo'lib, keyinchalik qo'lyozmalarni tasniflash, ilmiy o'rganish va tavsiflash, tadqiq etish va nashrga tayyorlash, shuningdek, Sharq xalqlarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarini o'rganishga ixtisoslashgan bo'limlar tashkil etildi. Hozirda bu institut O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti deb ataladi.

¹ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ТЎПЛАМИ .БЕШИНЧИ ҚИСМ МИНИАТЮРА ВА ХАТТОТЛИК. SILK ROAD MEDIA EAST STAR MEDIA TOSHKENT 2020

Qadimiy qo'lyozmalar haqida "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" turkumidagi (XXV jild), "O'zbekiston respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti to'plami" (beshinchi qism, "Miniatyura va xattotlik")da batafsil ma'lumot olish mumkin.

Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetida O'zRFA Sharqshunoslik instituti bilan hamkorlikda manbashunoslik laboratoriyasi tashkil etilgan. Manbashunoslik ilmiy laboratoriyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-apreldagi PQ-4680-sonli "Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda TDSHU Kengashining 2023-yil 30-avgustdagi 1-sonli majlisi qaroriga muvofiq tashkil etilgan.²

Markaz vazifalari :

1. Sharq xalqlarining madaniyati, sharq tillaridagi adabiy, tarixiy, falsafiy manbalarni har tomonlama chuqur o'rganishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda yurtimiz qadriyatlari va milliy madaniy merosimizni dunyo miqyosida targ'ib etish, Sharq madaniyati va merosini tadqiq etish;
2. Sharq madaniyati va merosi, qadimiy yodgorlik va qo'lyozmalarni ilmiy jihatdan o'rganish, mazkur yo'nalishda ilmiy-pedagogik xodimlarni tayyorlash hamda mahalliy va xorijiy hamkorlar bilan birgalikda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish;
3. Sharq xalqlarining madaniyati, sharq tillaridagi adabiy, tarixiy, falsafiy manbalarni har tomonlama chuqur o'rganishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda yurtimiz qadriyatlari va milliy madaniy merosimizni dunyo miqyosida targ'ib etish;
4. Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mahmud Zamaxshariy va boshqa buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan Sharq mamlakatlarining ijtimoiy-siyosiy hayoti, tili, madaniyati va tarixiga oid yozma manbalarni o'rganish;
5. Dunyo qo'lyozma fondlari va arxivlaridagi mamlakatimiz tarixiga oid yozma yodgorliklar va tarixiy hujjatlar ko'lamini aniqlash, ularni o'rganish, ilmiy-izohli nashrlarini tayyorlash, mamlakatimizdagi qo'lyozma fondlari va muzeylarida saqlanayotgan arab, fors, turkiy tillardagi qo'lyozma asarlar asosida ilmiy tadqiqot ishlarini yo'lga qo'yish;
6. Qo'lyozma asarlarining matnshunoslik tadqiqi va ilmiy tahlili asosida universitet bakalavrligi va magistrlik o'quv rejalaridagi til, adabiyot, tarix va falsafa bilan bog'liq kurslar o'quv dasturlariga yozma yodgorliklar mazmun-mohiyatini singdirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-apreldagi PQ-4680-sonli "Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

7. Ilmiy seminarlar, davra suhbatlari va yozma yodgorliklarga bag'ishlangan turli ilmiy anjumanlar tashkil etish orqali o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar malakasini oshirib borish
8. Ajdodlarimizdan qolgan yozma yodgorliklarga bag'ishlangan eng nufuzli ilmiy asarlarini o'zbek tiliga o'girish ishlarini yo'lga qo'yish;
9. Laboratoriya ishiga yurtimiz va chet ellarda faoliyat olib borayotgan yozma yodgorliklar bo'yicha yetakchi sharqshunos olimlarni jalb qilish.
10. Sharq xalqlarining madaniyati, sharq tillaridagi adabiy, tarixiy, falsafiy manbalarni tadqiq, tahlil eta oladigan sharqshunos mutaxassislarni yangi avlodini shakllantirishda faol ishtirok etish³

Laboratoriya unga yuklatilgan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

1. Universitetning va Markazining tasdiqlangan rejasi asosida tadqiqot natijalarini keng jamoatchilikka yetkazish uchun tahliliy maqolalar, tahliliy ma'ruzalar tayyorlaydi;
2. Universitet maqsadi va vazifalariga zid kelmaydigan boshqa tahliliy loyihalarda ishtirok etadi;
3. Laboratoriya ishini tashkil etishga universitet professor-o'qituvchilari, talabalari, tadqiqotchilari, magistrilarini, shuningdek, davlat boshqaruv organlarining xodimlari, tahliliy markazlarning, ilmiy muassasalarning vakillari, xorijiy davlatlarning mutaxassislarni jalb etadi;
4. Sharq xalqlari madaniyati, tili, adabiyoti, tarixi, falsafasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazishning ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi;
5. Sharq madaniyati va merosining turli yo'nalishlari bo'yicha materiallar tayyorlaydi;
6. Sharq madaniyati va merosining dolzarb masalalari bo'yicha seminarlar, davra suhbatlari, konferensiyalar tashkil etadi.

1)rasm .QUR'ON AL-KARIM MAA MAVOXIB AL-ALIYA VA TAFSIRI JALOLAYN

³ <https://tsuos.uz/manbashunoslik-laboratoriyasi-ozrfa-sharqshunoslik-institute-bilan-hamkorlikda/>

Kitobda Quroni Karim matni, arab tilida ikki tafsir va fors tilidagi tafsir o'rin olgan. Xattot ismi qayd etilmagan. Arab tilidagi matni nas'h, fors tilidagisi nasta'liq xatida bitilgan

Qo'lyozmalar majmuasidagi asarlar o'zbek, arab, fors, tojik, urdu, pushtu, ozarbayjon, turk, tatar, turkman, uyg'ur va boshqa sharq xalqlari tillarida yozilgan. Mazkur asarlar o'rta asr va undan keyingi davrlar fanining turli tarmoqlariga, ya'ni tarix, adabiyot, falsafa, huquq, falakiyot, kimyo, tabobat, jug'rofiya, dorishunoslik, til, musiqa, matematika, ma'danshunoslik va boshqa sohalarga oid.

Kitoblarning ko'piga bir qancha risolalar jamlangan bo'lib, shu boisdan asarlar soni kitoblar sonidan bir muncha ortiq. Toshbosma va nashr etilgan kitoblarning umumiy soni 39300 jildni tashkil etadi va 10mindan ortiq tarixiy siyosiy xajlatlar saqlanadi. Ular O'rta Osiyo va Sharq mamlakatlari – Turkiya, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoy va arab mamlakatlari tarixini va ular orasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy, diplomatik aloqalar tarixini o'rganishda o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, Institutda saqlanayotgan turli hajmdagi qo'lyozmalar soni 26000 jilddan oshadi. Har bir jild bitta yoki bir necha o'nlab asarlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, № 2385 raqamli qo'lyozma tarkibida 100 dan ortiq asar borligi aniqlangan. Har bir qo'lyozmaga o'rtacha uch tadan asar to'g'ri keladi. Shu sababdan qo'lyozmalar jildlariga ko'ra, ularda joylashgan asarlar soni uch marta ko'proq. Bu albatta taxminiy hisob-kitob. Sharqshunoslik instituti jamg'armasi unda saqlanayotgan yozma yodgorliklar miqdori va ularning ilmiy tarixiy ahamiyati jihatidan dunyoda eng boy va betakror xazinalardan biri hisoblanadi.⁴

Institut qo'lyozmalar xazinasida islom dini tarixi, islomiy ilmlar va tasavvufga oid arab, fors, eski o'zbek tillarida IX-XIX asrlarda yozilgan ko'plab asarlar mavjud. Ularning ichida eng qadimiysi Qur'oni karimning IX asrda kufiy xati bilan kitobat qilingan nusxasidir. Suralarning nomi esa yana ham qadimiyroq kufiy xati bilan yozilgan. Shuningdek, institut xazinasida Qur'oni karimning mohir xattotlar tomonidan turli davrlarda nas'h xatida ko'chirilgan nusxalari ham saqlanadi.

Fondda yana ming yillik tarixni qamrab olgan turli sohalarga oid arxiv hujjatlari saqlanadi. Ulardan eng qadimiysi X asrga va eng yangilari XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklariga oid arxiv hujjatlari ularning asosiy qismini tashkil etadi. Ayni vaqtda bu hujjatlarni o'rganish va nashr etish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

⁴ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ТЎПЛАМИ. БЕШИНЧИ ҚИСМ, МИНИАТЮРА ВА ХАТТОТЛИК. [SILK ROAD MEDIA EAST STAR MEDIA TOSHKENT](http://SILKROADMEDIA.EASTSTARMEDIA.TOSHKENT) 2020.

Qo'lyozmalarning bir joyga to'planishi va boy ma'naviy meros xazinasining vujudga kelishi natijasida sharq xalqlari yozma merosini o'rganish va ularni nashr etish bo'yicha jiddiy bir maktab vujudga keldi. Bu maktab faoliyatiga mansub bo'lgan fan va madaniyat tarixiga oid tadqiqotlar, noyob nashrlar, ko'p jildlik fixristlar O'zbekiston sharqshunosligining dunyodagi shu kabi barcha ilmiy markazlarida e'tibor qozonishiga sabab bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti yangi binosining rasmiy ochilish marosimi

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti yangi binosining rasmiy ochilish marosimi va "Yozma yodgorliklarni tadqiq etishning dolzarb vazifalari va zamonaviy uslublari" mavzusidagi xalqaro konferensiya

2017 yilda O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti Umon Sultonligining beg'araz moliyaviy ko'magi bilan qurilgan yangi binoga ko'chib o'tdi. Avval Sharqshunoslik instituti 1967 yilda qurilgan va bugungi kunda qo'lyozmalar fondini saqlash talablariga javob bermaydigan binoda joylashgan edi. Shu bois, 2009 yil 5 oktyabrda Masqatda O'zbekiston Respublikasi bilan O'mon Sultonligi hukumatlari o'rtasida imzolangan Bitimga binoan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutiga yangi bino qurildi va 2018 yil 15 martda uning rasmiy ochilish marosimi o'tkazildi.

Tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi Bosh Vaziri A.N.Aripov, YUNESKO tashkiloti va arab davlatlari elchixonalarining vakillari, respublikamizning ixtisoslashgan OO'Yu, arxiv va ilmiy muassasalari rahbarlari ishtirok etdilar.

Xulosa

O'zbekiston va Yaqin Sharqqa tegishli qadimiy qo'lyozmalari tarixiy kitoblar, hujjatlar, Qur'on karim, qimmatbaho kitoblar saqlanadi va konservatsiya, restavratsiya ishlari olib boriladi. Nafaqat saqlash balki mutolaa qilish ham mumkin, qo'lyozmalarni o'rganish tarjima qilish va qaysi davrga, davlatga tegishligini bilish mumkin. Podshohlar kimga kitob sovg'a qilgani haqida hujjatlar va qayerga yurish qilgani haqidagi hujjatlar bor. Biz qanchalik qo'lyozmalarni asrasak shunchalik kelajak avlod foydalansa va bizdan minnatdor bo'ladi. Manbashunoslik laboratoriyasi va uning maqsad vazifasi haqida ham qimmatli ma'lumotlar aytib o'tildi.

References:

1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ТЎПЛАМИ .БЕШИНЧИ ҚИСМ МИНИАТЮРА ВА ХАТТОТЛИК.SILK ROAD MEDIA EAST STAR MEDIA TOSHKENT 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-apreldagi PQ-4680-sonli "Sharqshunoslik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. <https://tsuos.uz/manbashunoslik-laboratoriyasi-ozrfa-sharqshunoslik-institute-bilan-hamkorlikda/>.
4. www.deruni.uz.
5. kun.uz.